

BUXORODAGI ZAMONAVIY ARXEOLGIK IZLANISHLAR VA NATIJALAR

Murodova Dilrabo Shomurodovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

Raxmonova Zarina Hakim qizi

Buxoro davlat universiteti arxeologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315982>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 30-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Madaniy meros, arxeologik tadqiqot, izlanish, yodgorlik, arxeologik park, xorijiy hamkorlik, qazishma, topilmalar, ta'mirlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Buxoroda mustaqillik yillarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar, ularning natijalari va ahamiyati xususidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bugungi kunda mamlakat tarixini yanada chuqur o'rganish, milliy merosni asrash va targ'ib qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Tarixiy obidalar va madaniy yodgorliklarni tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada Mustaqillik yillarida madaniy merosni saqlash borasida Buxoroda olib borilgan keng ko'lamlil arxeologik tadqiqotlarning ahamiyati yoritilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2025-yil 30-yanvardagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi PF-16-son farmonida madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va ommalashtirish bilan bog'liq faoliyatni yanada takomillashtirish borasida qator vazifalar belgilab berildi. Jumladan, arxeologiya yodgorliklarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish va muzeylashtirish, 75 ta arxeologiya yodgorliklarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, 3 ta arxeologiya yodgorliklarini konservatsiya qilish va muzeylashtirish choralari ko'rish, respublikadagi 57 ta madaniy meros obyektlarida restavratsiya va ta'mirlash-tiklash yuzasidan zarur choralarni amalga oshirish, davlat muzeylaridagi elektron identifikatsiya qilinadigan muzey ashyolari va muzey kolleksiyalari sonini 600 ming donaga oshirish, davlat muzeylari va madaniy meros obyektlariga tashrif buyuradigan mahalliy va xorijiy sayyohlar sonini 6 mln nafarga yetkazish, muzey rahbar va xodimlaridan 100 nafarining malakasini oshirish kabi joriy yilda bajarilishi mo'ljallangan chora-tadbirlar xaritasi ishlab chiqildi [1].

Shu jihatdan ilm-fan, madaniyat, davlatchilik qadimdan taraqqiy etgan Buxoro vohasini arxeologik jihatdan tadqiq etish, ilmiy jihatdan dalillangan yangi ma'lumotlarni ommlashtirish borasida hududda qator arxeologik qazishmalar olib borilmoqda [6; B. 165-168.].

Buxoro - Buyuk Ipak yo'li chorahasida joylashgan ko'hna va navqiron zamin. U insoniyat tarixi va madaniyatida o'ziga xos o'rin egallagan moziy gavharidir. Mustaqillikdan so'ng amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida Buxoro va uning atrofida joylashgan ko'plab tarixiy yodgorliklarning yoshi ancha qadimiy ekanligi aniqlandi. Shuningdek, o'rta asrlarda Buxoroda shakllangan hunarmandchilik, savdo va madaniy hayotga oid yangi dalillar topildi [9; B. 7-11]. Buxoro tarixini o'rganish xalqaro miqyosda amalga oshirila boshlandi. Buxoro hududida - AQSH, Germaniya, Italiya, Polsha, Rossiya, Fransiya, Yaponiya kabi davlatlarning arxeolog olimlari bilan hamkorlikda, xalqaro miqyosda, arxeologik tadqiqotlar olib borilmoqda.

Istiqlol yillarida nihoyatda faollashgan tadqiqotlar ko'lamini va ularning ilmiy samarasi natijasida O'zbekiston arxeologiyasi dunyoviy ahamiyat kasb etdi. Arxeologiya instituti vatanimiz hududida hamkorlikda arxeologik tadqiqotlar olib borish uchun jahonning eng rivojlangan mamlakatlari ilmiy markazlari bilan shartnomalar tuzishga erishdi. Mamlakatimizning tarixiy hududlarida olib borilgan keng miqyosdagi arxeologik tadqiqotlar qadimgi va o'rta asrlarga oid madaniyatlar izlarini o'rganilishiga imkon yaratdi. 2000-yili O'zbekiston Fanlar akademiyasi Arxeologiya instituti va Sankt-Peterburg Davlat Ermitaji qo'shma ekspeditsiyasi Poykend yodgorligini statsionar o'rganish doirasida Poykend shahristonida qazish ishlari olib boradi. Qazishmalarda arkning shimoliy qismida eramizning boshlarida paydo bo'lgan va arablar istilosiga qadar davriy qayta qurilgan Zardushtiy ibodatxonasi qoldiqlari topilgan. Ekspeditsiyaning muhim yutuqlaridan biri IX-X asrlarga oid minora poydevori qoldiqlarining topilganligidir. U 42x24-25x8-10 sm o'lchamdagi loy g'ishtdan yotqizilgan, strukturaning tashqi diametri 10,6 m, qolgan balandligi 1,3 m. Minoraning asosi uchta devor halqalaridan iborat. Poykend minorasi O'rta Osiyo me'morchiligining dastlabki namunasi. 2001-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Arxeologiya institutining Buxoro arxeologik ekspeditsiyasi, Sankt-Peterburg Davlat Ermitaji va Tayvan Respublikasi Tayvan milliy san'at kolleji professori Joan Stenli-Beyker boshchiligida bir guruh tadqiqotchilari Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi Poykend yodgorligida ilmiy izlanishlarni olib borganlar [3; B. 61-65].

1991-2024-yillarda Poykent hududida muntazam ravishda olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlarda nafaqat Rossiya, balki Fransiya ilmiy jamoatchiligi ham faol ishtirok etganlar. Izlanishlar natijasida qo'lga kiritilgan 2200 dan ortiq eksponatlar Poykent muzeyidan o'rin olgan. So'nggi yillarda Poykentdagi qazishmalarda topilgan noyob topilmalar orasida metaldan ishlangan qurollar keng jamoatchilik e'tiborini topdi. Har xil o'lchamdagi xanjarlar, kamon nayzasi uchlari, askarlar sovutidan parchalar, qo'l jangi chog'ida ishlatilgan metal uzuklar eramizdan avvalgi I va eramizning I asriga ta'aluqli bo'lib, saklar va massagetlar davriga oid ibodatxona janubida olib borilgan qazish ishlari natijasida topilgan [4; B. 2].

2013-2014 yillarda Rossiya Davlat Ermitaji va O'zbekiston FA Arxeologiya instituti tomonidan Buxoro arxeologik ekspeditsiyasi doirasida Poykend shaharchasi va uning atrofida qazish ishlari davom ettirildi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy arxeologiya markazi tomonidan o'rta asrlarda O'rta Osiyoda shahar madaniyatining shakllanishi va rivojlanishi borasidagi jarayonlarni tadqiq qilish, shahar aholisining turar-joylari xususiyati, shahriston topografiyasini o'rganish maqsadida 2020-yilning oktabr-noyabr oylarida Buxoro Shahristonining janubi-g'arbiy hududida arxeologik tadqiqotlar olib borilgan. Qazish ishlarida markaz xodimlari D.K.Mirzaahmedov, D.Xolov, S.Mirzaahmedov, X.Rahmonov, M.Sultonovlar ishtirok qilishgan. 2018-2023-yillarida Shahriston hududida olib borilgan qazuv ishlarida nafaqat O'zbekiston, balki Fransiya, AQSH qo'shma ekspeditsiyalari hamkorlikda tadqiqotlar olib borilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Alohida muhim ijtimoiy, madaniy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan ob'ektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash direksiyasi, Buxoro viloyati hokimligi madaniy meros departamenti viloyat boshqarmasi tomonidan 2020-2021-yillarda "Ark qo'rg'oni" ning 2,5 gektardan iborat arxeologiya hududida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Hududda joylashgan madaniy meros ob'ektlari konservatsiya qilinib, O'zbekistonda birinchi arxeologik parkni "Ark qo'rg'oni"da tashkil etish ishlari boshlab yuboriladi. Arxeologik parkning loyihasi O'zbekistondagi Markaziy Osiyo xalqaro tadqiqotlar instituti (MISAI) tomonidan tayyorlanib, arxeologiya yo'nalishi bo'yicha xalqaro toifadagi ekspertlar loyiha takliflaridan foydalanilgan. 2023-yilning 22-

sentabrda ichki va tashqi sayyohlik tarmog'ini yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan "Arxeologik park" ning tantanali ochilish marosimi o'tkazilgan [6;].

2022-yil martdan 2023-yil avgustigacha bo'lgan davrda "Buxoro amirligi qozixona mahkamasi tarixi" loyihasi doirasida Buxoro amirligining markaziy qozixonasi joylashgan Buxoroning eski shahar hududidagi Abdullabekov tor ko'chasi, 12-uyda qazish ishlari olib borilgan. Qazuv ishlari davomida 16 ta xona qayd etilgan. Inshootning butun shimoliy qanotiga oid binolarining katta kismi va qisman yuqori gorizont bo'ylab, Qozixona binolarining g'arbiy va janubiy qanotlari ochilgan. Arxeologik tadqiqotlar asosan sharqiy hovli qismining mehmonxona, ayvonning keng sufasi va janubi-g'arbiy hovli bo'linmasi-ichkariga tegishli Qozikalonning shaxsiy oilaviy xonalari aniqlangan. Xonalar, umuman olganda butun shimoliy tashqi devor chizig'i bo'ylab ketma-ket cho'zilgan, derazalari janubiy hovliga ochilib, Buxoro uylarining an'anaviy qishki qurilish tizimiga mansubligi aniqlangan. Shimoliy qanot binolarining katta qismi va qisman yuqori gorizont bo'ylab, Qozixona binolarining g'arbiy va janubiy qanotlari ochilgan. Natijada, etnografik ma'lumotlarga tayangan holda, tarixiy me'moriy majmuaning bir-biridan to'siq chizig'i va ikki tabaqali eshuklar bilan ajratilgan uchta hovli bo'linmasiga bo'inishi aniqlangan [7; B. 157-161]. Qazishmalar natijasida XIV-XVI-asrlarga oid sopol va koshinlardan yasalgan idish parchalari, arxitektura dekor parchasi, XIX-XX-asr boshlariga oid yashil rangda sirlangan idish parchalari, obdasta, sopol qubur, qora, qizil va jigar ranglar bilan angoblangan yirik, kir yuvishga mo'ljallangan sopol tog'ora, metal hunarmandchilik asboblari topib o'rganilgan.

XULOSA

Mustaqillik yillarida tarixiy-madaniy merosni o'rganish va asrab-avaylash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganligini soha taraqqiyoti yo'lida amalga oshirilayotgan qator tadbirlarda ko'rish mumkin. Buxoro vohasida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida hududdagi ko'hna shaharlarning o'tmishini yorituvchi topilmalar aniqlandi. Bu tadqiqotlar nafaqat ilmiy jamoatchilik, balki turizm va madaniyat sohalari rivoji uchun ham katta ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>
2. A.I Ochilov. Buxoro arxeologiyasi / - Buxoro. 2022. -B. 218.
3. И. Иброҳимов. Пойкентдан металл қуроллар топилди // Вухоронoma. -2025. 29 январь. – Б. 2
4. <https://uza.uz/oz/posts/>
5. I.Naimov. Buxoro amirligi qozixona mahkamasi tarixi (XVIII asr o'rtalari – XX asr boshlari) Buxoro. 2023. – B. 131.
6. Shomurodovna, M. D. (2024). Analysis Of Contemporary Activity of Bukhara Province State Archive as An Example of Achievements and Shortcomings. *Western European Journal of Historical Events and Social Science*, 2(5), 165-168.
7. Murodova, D., & Obidova, G. (2025). FRANS ROZENTAL QUR'ONDA "ILM" TUSHUNCHASINI TAHLIL QILGAN OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 157-161.
8. Murodova, D., & To'layev, S. (2025). ALI QUSHCHI-ILM INSONI. *Modern Science and Research*, 4(4), 493-496.
9. Murodova, D. S., & O'tayeva, F. X. (2015). TF Gelax tadqiqotlarida Buxoro shahri mudofaa tizimining organilishi. In *The Fifth International Conference on History and Political Sciences* (pp. 7-11).